

Caracterización morfológica y reológica de emulsiones aceite de naranja/ β -caroteno en agua estabilizadas con nanofibras de celulosa (NFC).

D. Cruz-Velasco¹, A. Aguirre-Cruz^{2*}, J. Capataz-Tafur³, A. Aparicio-Saguilán³, M. A. García-Muñoz³.

¹ División de Estudios de Postgrado, Maestría en Biotecnología. Universidad del Papaloapan. Av. Circuito Central 200, Col. Parque Industrial, C.P. 68301, Tuxtepec, Oax. México.

² Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Calzada Dr. Víctor Bravo Ahuja No. 561, Col. Predio el Paraíso, C.P. 68350, Tuxtepec, Oax. México.

³ Instituto de Biotecnología, Universidad del Papaloapan. Av. Circuito Central 200, Col. Parque Industrial, C.P. 68301, Tuxtepec, Oaxaca, México.

*antarcruz@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química (Arial 9)

Resumen

Se realizó un estudio morfológico y reológico de las emulsiones formuladas con aceite de naranja/ β -caroteno en agua (AcN- β C/W), estabilizadas con nanofibras de celulosa (NFC). El objetivo fue evaluar la formación de las emulsiones preparadas con diferentes concentraciones de CNF mediante homogenización ultrasónica, midiendo el tamaño de gota y su comportamiento reológico. Las emulsiones (AcN- β C/W), sin etanol presentaron estructuras en forma de racimos de gotas, con un tamaño variable que fue de 2 a 20 μ m. Por el contrario, las emulsiones con etanol presentaron tamaños de gotas más homogéneas (2 a 4 μ m). El comportamiento reológico de las emulsiones fue predominante para módulo elástico (G'). Sin embargo, al incrementar la concentración de NFC estos módulos (G' y G'') se invierte dominando en este caso del módulo viscoso (G''). La eficiencia de encapsulación de la sustancia activa (β -caroteno) sin etanol fue de 83.2 a 87.2 %, y con etanol fue de 85.4%.

Palabras clave: Emulsiones pickering, nanofibras de celulosa y encapsulación de β -carotenos

Abstract

A morphological and rheological study was carried out on the emulsions formulated with orange oil/ β -carotene in water (OO/ β C/W), stabilized with cellulose nanofibers (CNF). The objective was to evaluate the formation of the emulsions prepared with different concentrations of CNF through ultrasonic homogenization, measuring the droplet size and its rheological behavior. The emulsions (OO/ β C/W), without ethanol, were presented in the form of clusters of drops, with a variable size ranging from 2 to 20 μ m. On the contrary, the ethanol emulsions showed more homogeneous droplet sizes (2 to 4 μ m). The rheological behavior of the emulsions was predominant for elastic modulus (G'). However, when increasing the concentration of CNF these modules (G' and G'') are inverted, dominating in this case the viscous modulus (G''). The encapsulation efficiency of the active substance (β -carotene) without ethanol was 83.2 to 87.2%, and with ethanol it was 85.4%.

Key words: Pickering emulsions, cellulose nanofibers and encapsulation of β -carotenos

Introducción

El β -caroteno es un metabolito secundario perteneciente a la familia de los carotenoides, presente en diversas frutas y verduras, principalmente en espinacas, brócoli, pimiento rojo, perejil, guayaba rosada, calabaza, melón y zanahorias [1]. Nutriente indispensable para la salud humana debido a sus beneficios, como por ejemplo ayuda a mantener los niveles de colesterol en la sangre previniendo diversas enfermedades cardiovasculares, en combinación con otros carotenoides proporciona el 50% de la vitamina A necesaria en la dieta humana [2,3], reduce el riesgo de padecer

diabetes [4], fortalece el sistema inmunológico [5], posee actividad anticancerígena [6], antiinflamatoria [7] y puede prevenir diversas enfermedades crónicas asociadas con la producción de radicales libres [8]. Sin embargo, este compuesto es lábil, debido a que es fácilmente oxidable y altamente sensible a la temperatura y luz [9] provocando cambios en su estructura como ciclación, pérdida y migración de los dobles enlaces que afectan su actividad biológica. Ante estos factores la incorporación del β -caroteno como ingrediente en alimentos es un aspecto complejo y es por ello que algunas investigaciones están enfocadas en la búsqueda de alternativas viables para la protección u conservación del mismo.

Una alternativa para resolver esta problemática es aprovechar la compatibilidad del β -caroteno con aceites de grado alimenticio mediante la formulación de emulsiones aceite en agua (O/W) y su posterior recubrimiento empleando un agente tensoactivo para la generación de emulsiones, estableciendo un microambiente dentro de la emulsión capaz de regular las interacciones entre la parte externa e interna, favoreciendo la protección del compuesto activo ante diversos factores químicos, físicos o biológicos. Estudios previos han reportado la encapsulación de β -caroteno en emulsiones O/W empleado distintos agentes surfactantes como estabilizadores, destacando distintos tipos de proteínas [10], gomas [11], alginato de sodio [12], almidón nativo y modificado [13], polivinilpirrolidona [14], maltodextrinas [15]. Sin embargo, la mayoría de los agentes surfactantes empleados son proteínas y carbohidratos fácilmente digeribles que presentan cierto grado de inestabilidad ante factores como el pH y la temperatura, además de no son ecológicos.

Los nanocristales de celulosa (NCC) y nanofibras de celulosa (NFC), han atraído mucha atención en la actualidad, especialmente en el aspecto ecológico o por ser nanocompuestos ecológicos [16], debido a su gran capacidad para usarlos como emulsionantes sólidos en emulsiones O/W. Las CNF tienen propiedades de superficie anfífilas que le confieren la facilidad de acoplarse a compuestos de diferente polaridad, resistencia a diversos compuestos químicos, estabilidad térmica y presentan actividad antimicrobiana, por esta razón son candidatos idóneos para la formulación de como emulsionantes O/W ecológicos y sostenibles [17]. Por otro lado, el estudio del comportamiento reológico y morfología de una emulsión ayuda mucho a entender y poder dilucidar las posibles interacciones entre sus componentes, así como también la estabilidad del sistema formado. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue obtener microemulsiones O/W con extractos ricos en β -caroteno estabilizadas con nanofibras de celulosa (NFC) empleando la técnica de homogenización ultrasónica y evaluarlas el comportamiento reológico y su morfología.

Metodología

Materiales

El n-hexano (99% de pureza), etanol (99% de pureza), aceite de naranja (99 % de pureza), rojo de Nilo y estándar de β -caroteno (95-99% de pureza) fueron adquiridos grado analítico y de la marca Sigma-Aldrich en el caso del agua bidestilada para la preparación de las emulsiones se utilizó de la marca MEYER (sin impurezas).

Extracción de las nanofibras de celulosa

Las fibras de celulosas fueron extraídas a partir del raquis de plátano variedad macho, después se colocaron en un matraz con agua destilada con una relación de 1: 2.5 v/p. La dispersión fue a sonicación utilizando un equipo de ultrasonido (Marca; Hielscher UP200St-TD, Ringwood, N. J, EE. UU.), durante 40 min con una potencia del 80%, amplitud del 20% y se utilizó un sonotrodo de titanio de 7 mm. Después del proceso de sonicación, se obtuvo una solución clara de las fibras y se almacenó a 4 °C.

Formación de la emulsión aceite en agua (O/W).

La formulación de las emulsiones se llevó a cabo en dos etapas; En la primera se preparó la emulsión gruesa, la cual se realizó (Ver figura 1) de la siguiente manera: En esta la fase oleosa o aceite naranja al 4% (en relación con la fase acuosa) y β -carotenos se mezcló con la fase acuosa (agua bidestilada) para posteriormente incorporar las CNF a diferentes concentraciones (ver Tabla 1) con la ayuda de un homogeneizador de alta velocidad (Ultra-Turrax) a 10000 rpm, durante 4 min a temperatura ambiente (25 °C). La en segunda etapa consistió en la preparación de la emulsión a partir de la emulsión gruesa anterior, de la cual se utilizaron 40 mL y etanol a 30 μ L/mL. La muestra fue llevada a homogenización con ayuda de un equipo de ultrasonido (Hielscher UP200St de 200 W), utilizando un sonotrodo de titanio 26 mm de diámetro. En este se emplearon diferentes potencias (60 y 80 W), tiempos de sonicación (5 y 10 min) y dos concentraciones de CNF 1 y 2 mg/mL, con el objetivo de buscar la formulación que brindara las emulsiones de menor tamaño de gota y estabilidad.

Figura 1. Representación esquemática del proceso para la formación de una emulsión O/W a partir de aceite de naranja, β -carotenos, agua y nanofibras de celulosa (NFC).

Tabla 1. Elaboración de emulsiones con diferentes concentraciones de nanofibras de celulosa (CNF).

Emulsiones	Concentración de CNF [mg/mL]
1	0.5
2	1.0
3	2.0
4	0.5

Caracterización morfológica de las emulsiones

La morfología de la emulsión se detectó utilizando un microscopio óptico (Nikon-FCM1000), para la preparación de la muestra, se tomaron 10 μ L de las emulsiones y se colocó sobre un portaobjetos cubriéndolas con un cubreobjetos, adicionando rojo de Nilo el cual se disolvió previamente en DMSO.

Análisis del comportamiento de las emulsiones

Las pruebas reológicas de las emulsiones se realizaron en un reómetro rotacional DHR-2 (TA Co., EE. UU.). Utilizando la geometría de placas paralelas (diámetro de 40 mm a 20 °C). Antes de su análisis, todas las muestras se mantuvieron durante 5 min para eliminar el historial de flujo residual y posteriormente se evaluaron a diferentes esfuerzos de corte. Los barridos de frecuencia dinámica se efectuaron bajo una tensión del 1% y se registró la respuesta del esfuerzo de corte oscilatorio de baja amplitud. Los barridos de deformación oscilatoria se realizaron a frecuencias predeterminadas (0.01–1Hz). Las pruebas de fluencia y recuperación de fluencia se realizaron con un nivel de tensión de 3Pa, que se encontraba dentro de la región de flujo newtoniano determinada a través del barrido de cizallamiento en rampa. Todas las pruebas fueron realizadas por triplicado [18].

Resultados y discusión

Análisis de microscopía óptica de las emulsiones

En la Figura 2 se muestran las micrografías de la emulsión O/W que mejor resultado presentó en tamaño de gota, preparadas por emulsificación ultrasónica (con y sin etanol) y estabilizadas con una concentración de CNF de 1 mg/mL, potencia (60 W) y un tiempo de emulsificación de 10 min.

En estas imágenes se aprecia la presencia de pequeñas gotitas (2 a 10 µm) de color oscuro que confirma que las NFC recubrieron el núcleo activo y tuvieron la capacidad de estabilizar emulsiones O/W de manera eficiente debido a su propiedad anfifílica que origina una cara hidrofóbica y borde hidrofílico de las cadenas de celulosa [19]. La incorporación de etanol (C₂H₅OH) en la formulación dio como resultado emulsiones con tamaños de gota más homogéneos (1 a 5 µm).

Figura 2. Micrografías ópticas de las emulsiones aceite de naranja en agua estabilizada con CNF (1 mg/mL), con y sin etanol a diferentes aumentos.

Lu et al., [18] reportaron que el uso de dos tipos de NFC para la formulación de una emulsión, NFC pequeñas en formas de varillas las cuales estabilizan mejor una emulsión, debido a que son más flexibles y se adhieren mejor en la superficie del núcleo activo para la formación de una emulsión estable. Por el contrario, NFC más gruesas o voluminosas de mayor tamaño, pueden retener o anclar a varias gotas emulsificadas dando origen a estructuras de forma de racimo de uvas. Cuando el

proceso de emulsificación por ultrasonido se llevó a 10 min se observó que las estructuras en forma de racimos de gotas disminuyeron, formulándose gotas más dispersas y con un tamaño más homogéneo, independientemente de la concentración de NFC. Esto es importante ya que demuestra que el tiempo de sonicación influye en la formulación del sistema emulsionado, ya que a mayor tiempo de sonicación (10 min) menor es el tamaño de gotas en una emulsión y por ende presentará mejor homogeneidad. Esto es atribuido a la fuerza de disruptiva durante el proceso de homogenización ultrasónica, en la cual se generan fuerzas de cizallamiento sobre las gotas de aceite y esto es más efectivo al aumentar el tiempo (5 a 10 min) y disminuir la potencia (80 a 60 W). Este efecto de cizallamiento provoca la ruptura de los glóbulos de aceite, por el fenómeno de cavitación acústica generada por el ultrasonido, obteniendo glóbulos más pequeños.

Ostertag et al. [20] y Abbas et al. [21], evaluaron la influencia de diferentes tipos de aceites esenciales (sésamo, oliva, canola o naranja), sobre el tamaño de partícula, observando que con el aceite de naranja se obtienen emulsiones menores a 0.5 μm debido a que los componentes de cadena corta forman pequeñas gotas, mientras que los de cadena larga forman gotas más grandes durante la emulsificación. Zhai et al., [22] por otro lado, investigó el efecto de la incorporación de NFC bacteriana en la formación y estabilidad de emulsiones, observando que este tipo de materiales presenta gran capacidad para reducir la tensión superficial de las gotas de aceite en agua, lo que indica que los restos hidrofílicos de las nanofibras pueden unirse con el agua y los restos lipofílicos de NFC pueden absorber en las interfaces de O/W para reducir la tensión superficial de las gotas.

Comportamiento reológico de las emulsiones

En la Figura 3 se puede apreciar el comportamiento de los módulos dinámicos G' (Modulo elástico) y G'' (módulo viscoso) de las emulsiones formulada con diferentes concentraciones de CNF (0.5, 1 y 2 mg/mL), todas exhibieron un valor más alto de G' , en comparación con G'' y ambos módulos muestran independencia de la frecuencia en un intervalo del porcentaje de deformación de 10^{-1} a 100 Hz, lo que indica que en este intervalo de deformación predomina el comportamiento elástico. Un fluido elástico se caracteriza por que tiende a regresar a su forma original después de un porcentaje de deformación, característica que se puede apreciar en las emulsiones formuladas durante el proceso de prueba. En el caso del módulo G' este tiende a mantenerse constante hasta un esfuerzo de corte de 10^0 (%), pasando este valor se puede apreciar una disminución G' independientemente de la concentración de NFC utilizada, lo cual indica que el carácter elástico disminuye y su comportamiento invierte en dirección a un fluido con carácter viscoso.

Figura 3. Módulos dinámicos (G' y G'') normalizados para las emulsiones formuladas con diferentes concentraciones (0.5, 1, 2 mg/mL) de NFC.

Por otro lado, en el módulo G'' para las emulsiones preparadas con diferente concentración de CNF (0.5, 1, 2 mg/mL) tiende a incrementar a medida que aumenta el esfuerzo de corte, hasta un punto en donde adopta un comportamiento elástico. Lu et al. [18] realizaron estudios reológicos de emulsiones de aceite de sésamo en agua estabilizadas con NFC a diferentes concentraciones en donde se observó que sistema emulsionado prevalece el comportamiento elástico sobre el viscoso independiente de la concentración de CNF utilizadas, este comportamiento puede ser debido a una sobrecarga de tensión especialmente en emulsiones con mayor concentraciones de NFC, a este fenómeno se le conoce como sobreimpulso y se originada por el aumento en la elasticidad que surge por la presión acumulada de las gotas emulsionadas en la red de NFC.

Li et al. [23] realizaron un estudio reológico a emulsiones O/W estabilizadas con CNF, obteniendo módulos con las mismas tendencias, ellos describen que las emulsiones son altamente estables cuando se implementan altas concentraciones de CNF, lo cual mejora el comportamiento de reticulación y fortalece la estructura tridimensional en forma de red en la cual se albergan las emulsiones, lo que le permite obtener un incremento en el módulo de pérdida conforme aumenta la frecuencia.

Trabajo a futuro

Evaluar el tamaño de gota y potencial z de las emulsiones formuladas.
Realizar un análisis morfológico por microcopia electrónica de barrido (MEB).

Conclusiones

El aceite de naranja cumplido con el objetivo de interaccionar con el β -caroteno y también poder ser emulsificado con la incorporación de CNF (1 mg/mL) para la formación de una emulsión O/W, formando emulsiones estables. Concentraciones mayores de NFC (2 mg/mL) ocasionan que las gotas dentro de la emulsión se aglomeren formando estructuras en forma de racimos de gotas y se vuelve más evidente a medida que se incrementa la concentración de CNF. Con la adición de etanol se obtuvieron emulsiones más homogéneas. Lo cual sugiere un alto grado de repulsión de entre las gotas formadas dentro de la emulsión. Estas morfologías afectan las respuestas reológicas finales diferentes maneras, conduciendo a un comportamiento de sobrecarga de tensión de la emulsión obteniendo comportamientos elásticos, además de obtener altos porcentajes de encapsulación del compuesto activo lo que demuestra la eficiencia del mecanismo de encapsulación, el cual puede ser aplicado a una gran variedad de compuestos activos que sean sensibles a la luz, pH, temperatura y oxígeno, pudiéndose aplicar como emulsiones de grado alimentario.

Agradecimientos

Al CONACYT por la beca otorgada en la Maestría en Biotecnología dentro la División de Estudios de Postgrado de la Universidad del Papaloapan.

Referencias

- [1] G. Maiani, M. Periago Castón, G. Catasta, E. Toti, I., Cambrodón, and A. Bysted, et al. Carotenoids: Actual knowledge on food sources, intakes, stability and bioavailability and their protective role in humans. *Molecular Nutrition & Food Research*, 53(S2), S194-S218, 2008.
- [2] T. Grune, G. Lietz, A. Palou, A. Ross, W. Stahl, and G. Tang, et al. β -Carotene Is an Important Vitamin A Source for Humans. *The Journal Of Nutrition*, 140(12), 2268S-2285S, 2010.
- [3] M. N. Hassan, N. Yusof, A. Yahaya, N. Mohd Rozali, and R. Othman. Carotenoids of Capsicum Fruits: Pigment Profile and Health-Promoting Functional Attributes. *Antioxidants*, 8(10), 469, 2019.

- [4] A. Roohbakhsh, G. Karimi, and M. Iranshahi, Carotenoids in the treatment of diabetes mellitus and its complications: A mechanistic review. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 91, 31-42, 2017.
- [5] F. Chen, J. Hu, P. Liu, J. Li, Z. Wei, and P. Liu, Carotenoid intake and risk of non-Hodgkin lymphoma: a systematic review and dose-response meta-analysis of observational studies. *Annals Of Hematology*, 96(6), 957-965, 2016.
- [6] H. Xu, H. Jiang, W. Yang, F. Song, S. Yan, and C. Wang, et al. Is carrot consumption associated with a decreased risk of lung cancer? A meta-analysis of observational studies. *British Journal Of Nutrition*, 122(5), 488-498, 2019.
- [7] A. Kaulmann, and T. Bohn, Carotenoids, inflammation, and oxidative stress implications of cellular signaling pathways and relation to chronic disease prevention. *Nutrition Research*, 34(11), 907-929, 2014.
- [8] T. Bohn. Carotenoids and Markers of Oxidative Stress in Human Observational Studies and Intervention Trials: Implications for Chronic Diseases. *Antioxidants*, 8(6), 179, 2019.
- [9] C. Boon, D. McClements, J. Weiss, and E. Decker, Factors Influencing the Chemical Stability of Carotenoids in Foods. *Critical Reviews In Food Science And Nutrition*, 50(6), 515-532, 2010.
- [10] L. Gu, Y. Su, M. Zhang, C. Chang, J. Li, D. McClements, and Y. Yang, Protection of β -carotene from chemical degradation in emulsion-based delivery systems using antioxidant interfacial complexes: Catechin-egg white protein conjugates. *Food Research International*, 96, 84-93, 2017.
- [11] D. Thakur, A. Jain, G. Ghoshal, U. Shivhare, and O. Katare. Microencapsulation of β -Carotene Based on Casein/Guar Gum Blend Using Zeta Potential-Yield Stress Phenomenon: an Approach to Enhance Photo-stability and Retention of Functionality. *AAPS Pharmscitech*, 18(5), 1447-1459, 2017.
- [12] W. Liu, J. Wang, D. McClements, and L. Zou. Encapsulation of β -carotene-loaded oil droplets in caseinate/alginate microparticles: Enhancement of carotenoid stability and bioaccessibility. *Journal Of Functional Foods*, 40, 527-535, 2018.
- [13] S. Park, S. Mun, and Y. Kim. Effect of xanthan gum on lipid digestion and bioaccessibility of β -carotene-loaded rice starch-based filled hydrogels. *Food Research International*, 105, 440-445, 2018.
- [14] R. Reksamunandar, D. Edikresnha, M. Munir, S. Damayanti, and Khairurrijal. Encapsulation of β -carotene in poly(vinylpyrrolidone) (PVP) by Electrospinning Technique. *Procedia Engineering*, 170, 19-23, 2017.
- [15] J. Chen, F. Li, Z. Li, D. McClements, and H. Xiao. Encapsulation of carotenoids in emulsion-based delivery systems: Enhancement of β -carotene water-dispersibility and chemical stability. *Food Hydrocolloids*, 69, 49-55, 2017.
- [16] A. H. Khalil, A., Bhat, and A. Ireana Yusra, Green composites from sustainable cellulose nanofibrils: A review. *Carbohydrate Polymers*, 87(2), 963-979, 2012.
- [17] L. Bai, L. Greca, W. Xiang, J. Lehtonen, S. Huan, and R. Nugroho, et al. Adsorption and Assembly of Cellulosic and Lignin Colloids at Oil/Water Interfaces. *Langmuir*, 35(3), 571-588, 2018.
- [18] Y. Lu, X. Qian, W. Xie, W. Zhang, J. Huang, and D. Wu, Rheology of the sesame oil-in-water emulsions stabilized by cellulose nanofibers. *Food Hydrocolloids*, 94, 114-127, 2019.
- [19] S. Fujisawa, E. Togawa, and K. Kuroda, Nanocellulose-stabilized Pickering emulsions and their applications. *Science And Technology Of Advanced Materials*, 18(1), 959-971, 2017.
- [20] F. Ostertag, J. Weiss, and D. McClements. Low-energy formation of edible nanoemulsions: Factors influencing droplet size produced by emulsion phase inversion. *Journal Of Colloid And Interface Science*, 388(1), 95-102, 2012.
- [21] S. Abbas, K. Hayat, E. Karangwa, M. Bashari, and X. Zhang. An Overview of Ultrasound-Assisted Food-Grade Nanoemulsions. *Food Engineering Reviews*, 5(3), 139-157, 2013.
- [22] X. Zhai, D. Lin, D. Liu, and X. Yang. Emulsions stabilized by nanofibers from bacterial cellulose: New potential food-grade Pickering emulsions. *Food Research International*, 103, 12-20, 2018.
- [23] Q. Li, Y. Wang, Y. Wu, K. He, Y. Li, and X. Luo, et al. Flexible cellulose nanofibrils as novel pickering stabilizers: The emulsifying property and packing behavior. *Food Hydrocolloids*, 88, 180-189, 2019.